

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Турсунов Имомназар Эгамбердиевич¹, Хамроев Гайратжон Султонович²

¹профессор Ташкентского государственного экономического университета, Ташкент, Узбекистан, ²независимый исследователь Каршинского государственного технического университета, Карши, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354905>

Аннотация. В статье рассматривается применение механизма государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций в экономику страны, развития предпринимательства регионов. Именно развитие малого и среднего бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития является основным моментом государственно-частного партнерства. Показана совокупность экономических процессов в современной рыночной экономике, факторы применения государственно-частного партнерства как механизмам инновационного развития предпринимательства регионов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная сфера, реализация научно-технических проектов, конкурентоспособность, малый и средний бизнес, частное предпринимательство, цифровое предпринимательство.

Annotation. The article examines the application of the mechanism of public-private partnership in order to attract investments into the country's economy and develop entrepreneurship in the regions. It is the development of small and medium-sized businesses in the territory of advanced socio-economic development that is the main point of public-private partnership. The article shows the totality of economic processes in the modern market economy, the factors of the application of public-private partnership as mechanisms of innovative development of entrepreneurship in the regions.

Keywords: public-private partnership, innovation sphere, implementation of scientific and technical projects, competitiveness, small and medium-sized businesses, private entrepreneurship, digital entrepreneurship.

Annotatsiya. Maqolada mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish, hududlar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish ko'rib chiqiladi. Bu davlat-xususiy sheriklikning asosiy nuqtasi bo'lgan kichik va o'rta biznesning hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hisoblanadi. Zamonaviy bozor iqtisodiyotidagi iqtisodiy jarayonlarning umumiyliigi, mintaqalar tadbirkorligini innovatsion rivojlantirish mexanizmlari sifatida davlat-xususiy sheriklikdan foydalanish omillari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, innovatsion soha, ilmiy-texnik loyihalarni qayta ko'rib chiqish, raqobatbardoshlik, kichik va o'rta biznes, tadbirkorlik, raqamli tadbirkorlik.

Введение. В современных условиях реализация инновационных проектов уже не может быть полностью связана с бюджетным финансированием, возможности которого в последнее время резко сократились. Это во многом зависит от привлечения к таким проектам бизнеса и от его спроса на инновационные разработки [1].

Существует множество определений государственно-частного партнерства. По формулировку Всемирного банка, она заключается в том, что государственно-частное партнерство определяется как соглашение, заключаемое государством и частной компанией на производство и оказание инфраструктурных услуг с целью привлечения дополнительных инвестиций и повышения эффективности бюджетного финансирования. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это форма партнёрских отношений государства и бизнеса, основанная на объединении ресурсов и распределении рисков в целях создания объектов инфраструктуры или оказания качественных услуг населению.

В разных странах понятие ГЧП трактуется по-разному, однако если исходить из политико-экономического подхода к данному понятию, то сущность государственно-частного партнерства заключается в представлении сложноорганизованной системы, с интегративно устроенными экономическими, социальными и правовыми отношениями, которые возникают между субъектами народно-хозяйственной деятельности с целью решения общественных, а также социально-важных общественных задач.

В процессе становления нового Узбекистана особое значение придается вопросам инновационного развития экономики регионов нашей страны. В стратегии развития поставлены задачи «освоения инновационных технологий производства, которые дешевле существующих аналогов до 50% и создают добавленную стоимость в 2-3 раза выше цены сырья в районах, преобразуемых в инновационные регионы» [2].

Методы и исследования. Современные фундаментальные исследования свидетельствуют о том, что Узбекистан располагает мощным инновационным потенциалом, который со временем растрачивается. В этой связи, перспективы развития инноваций в стране состоят в сочетании усилий государственно-частного партнерства в осуществлении структурных, технических, технологических и качественных преобразований в промышленности, равно как международном сотрудничестве и процессах глобализации.

Участие государства в инновационных процессах обусловлено необходимостью разработки инноваций в таких сферах экономики, в развитии которых, бизнес либо не заинтересован, либо участвовать без участия государства, из-за значительной капиталоемкости проектов и длительности сроков их окупаемости, не в состоянии.

Мотивация государства в партнерстве с бизнесом это: заинтересованность в реализации ГЧП - проектов и в достижении их коммерческих эффектов; повышение качества и уменьшение стоимости госзаказа; привлечение дополнительных финансовых средств в приоритетные направления развития науки, технологий и техники, позволяющие ускорить переход к инновационной модели экономики; расширение и совершенствование взаимосвязей между субъектами инновационной инфраструктуры; стимулирование развития малого и среднего инновационного предпринимательства.

Формирование ГЧП в инновационной сфере, как институциональном и организационном альянсе государственной власти и бизнеса, должно соответствовать условиям нестабильной экономики и основываться на следующих методологических принципах [3]:

- партнерство должно соответствовать целям инновационного развития экономики страны и ее субъектов;
- партнерство должно быть подчинено решению не только текущих, но и стратегических задач развития инновационной экономики страны в целом и ее субъектов;
- соблюдение равенства интересов сторон и свобода выбора действий;

- невмешательство государства в сферу ответственности частного партнера;
- конкурентность и ответственность за исполнение условий контракта.

В различных странах используют самые разнообразные формы и типы партнерских отношений между государством и бизнесом. Например, в российской практике законодательство выделяет несколько основных форм ГЧП:

1. Контракты или административные договора.
2. Аренда, осуществляемая в форме договора лизинга и предусматривает передачу частному партнеру на оговоренных договором условиях государственного имущества на определенный период времени.
3. Концессия или концессионное соглашение при котором государство (концедент), оставаясь полноправным собственником имущества уполномочивает частного партнера (концессионера), выполнять в течение определенного периода времени деятельность по использованию этого имущества.
4. Соглашения о разделе продукции, когда предпринимателю (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок предоставляются исключительные права, а предприниматель обязуется за свой счет и риск провести указанные работы.
5. Контракты, сочетающие в себе различные виды работ и отношений собственности. Типичным примером такой формы ГЧП являются совместные предприятия. Основные различия между указанными формами ГЧП представлены в табл. 1.

**Классификация основных форм государственно-частного партнерства[4].
Таблица 1.**

п/п	Форма ГЧП	Предмет контракта между государством и частным партнером	Форма собственности на имеющееся/ создаваемое имущество
	<i>Государственные контракты с инвестицион-ными обязательствами частного сектора</i>	Софинансирование + строительство + эксплуатация	Государственная
	<i>Аренда</i>	Эксплуатация + техническое перевооружение или модернизация	Государственная
	<i>Участие в капитале</i>	Софинансирование акционерного капитала + строительство + эксплуатация	Частная/ государственная
	<i>Концессия</i>	Софинансирование + проектирование + строительство (расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация) + эксплуатация	Государственная
	<i>Соглашение о разделе продукции</i>	Строительство + эксплуатация	Частная/ государственная

<i>Контракты, сочетающие в себе различные виды работ и отношений собственности</i>	Софинансирование + строительство Софинансирование + строительство + эксплуатация	Частная/ государственная
--	---	-------------------------------------

Как видим, широко используемой формой ГЧП является концессии. Она выгодна сторонам партнерства: для государства это возможность сохранения за собой права распоряжения собственностью и возможность, в случае необходимости, воздействовать на концессионера; для бизнеса очевидным плюсом является долгосрочность концессии и достаточно высокая свобода в принятии управленческих решений.

Анализ и результаты. В статье приводится сравнительная характеристика практики использования государственно-частного партнерства (ГЧП) за рубежом, как основа для анализа промежуточных результатов развития государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство в Узбекистане пока не нашло широкого применения для развития инфраструктурного комплекса и поэтому не оказывает того влияния на экономическое развитие.

В Узбекистане государственно-частный сектор сотрудничает в социальной, экономической и инфраструктурной сферах, осуществляет закупки, экспорт товаров и услуг, предоставляет услуги по закупкам и качеству продукции, является важным фактором при проведении закупок.

Узбекистан привлек самые лучшие практики, которые были в мире по применению на практике системы государственно-частное партнерство как модель инновационного развития. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по созданию правовой и институциональной основы развития государственно-частного партнерства» РП– №3980, создано Агентство по развитию государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день стоимость каждого проекта ГЧП в сферах транспорта, энергетики, ЖКХ, здравоохранения и образования с участием и поддержкой Агентства составляет 1 млн. долл. США. Реализуются проекты ГЧП общей стоимостью более 6 млрд долларов США. При реализации этих проектов крупные и опытные инвесторы из таких стран, как Франция, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Индия, вносят свой вклад в развитие соответствующих отраслей в соответствии с мировыми стандартами, выигрывая тендеры на прозрачных условиях и беспристрастных условиях. Также видно, что доля местных инвесторов в проектах, находящихся на тендере и начавших реализовываться в сферах народного образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и водного хозяйства, также значительно возросла.

Суть механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) Республики Узбекистан заключается в создании частным инвестором объекта инфраструктуры и дальнейшей его эксплуатации в целях получения дохода. Согласно утвержденной стратегии «Узбекистан-2030», за семь лет планируется привлечь по линии ГЧП 30 млрд. долларов. Узбекистан намерен развивать на основе ГЧП аэропорты и железнодорожные вокзалы, а также строить школы, детсады, больницы, автомобильные дороги и электростанции. Например, в 2022—2026 годы будут реализованы проекты ГЧП на 14

млрд. долларов, что покрывает половину потребностей в инвестициях для устойчивого развития [5].

Здесь уместно остановиться на правовых основах сферы ГЧП. Прежде всего, следует отметить, что данные принципы разрабатывались и совершенствуются при поддержке международных финансовых организаций, в частности, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. В частности, при участии международных экспертов.

Таким образом, законы регулируют деятельность в сфере государственно-частного партнерства. Основными принципами государственно-частного партнерства являются: равенство перед законом государственного партнера и частного партнера; прозрачность правил и процедур при осуществлении государственно-частного партнерства; состязательность и объективность при отборе частного партнера; недопустимость дискриминации и коррупции.

Одним из основных направлений стратегии инновационного развития является обеспечение ускоренного социально-экономического роста регионов на основе государственно-частного партнерства как модель развития предпринимательства, путем повышения инновационной активности государства и сферы малого и среднего бизнеса. В стратегии развития поставлены задачи «освоения инновационных технологий производства, которые дешевле существующих аналогов до 50% и создают добавленную стоимость в 2-3 раза выше цены сырья в районах, преобразуемых в инновационные регионы» [6].

Анализ показывает, что предпринятые меры не оказали желаемого воздействия на рынок ГЧП-проектов: их по-прежнему реализуется в объемах совершенно недостаточных для достижения целей инновационной экономики. Бизнес крайне неохотно входит во взаимодействие с государством при реализации наукоемких, высоко - технологичных и ресурсосберегающих проектов. Поэтому с учетом всех негативных моментов, препятствующих эффективному развитию ГЧП в Узбекистане, государственная политика по дальнейшему совершенствованию механизмов партнерства должна быть скорректирована и включать следующие основные направления: создание благоприятной экономической и нормативно-правовой среды предусматривающей эффективное взаимодействия государства, бизнеса, науки и общества; разработку новых организационных механизмов системы государственно-частного партнерства; формирование системы господдержки результатов инновационной деятельности; формирование у предпринимателей мотивации к развитию инновационной деятельности; разработку новых организационных механизмов системы государственно-частного партнерства; разработку эффективных инструментов государственного управления инновационной сферой; предоставление гарантий на привлечение бизнесом займов на внедрение наукоемких технологий; устранения дисбаланса между интересами государства и частного бизнеса; привлечение малого и среднего бизнеса к участию в целевых программах и инновационных проектах; разработку антимонопольных мер по развитию конкуренции в наукоемких отраслях.

Выводы и предложения. На наш взгляд для успешной реализации инновационных проектов развития государственно-частного партнерства, а также выгоды привлечение иностранных и местных инвесторов надо выполнять на следующих принципах государственно-частного партнерства:

Во-первых, привлечение иностранных и местных инвестиций на основе государственно-частного партнерства, при котором гарантируются взаимные интересы и права инвестора и государства. а также взаимное распределение бизнес-рисков, повышает инвестиционную привлекательность государства и приводит к повышению престижа.

Во-вторых, при становлении конкурентоспособной, открытой и гибкой рыночной экономики в любой стране передача отдельных функций государства частному сектору на основе ГЧП приведет к снижению расходов государственного бюджета, повышению качества товаров и услуг, а также развитие инфраструктуры во времени и пространстве.

В-третьих, предприниматель, инвестор, начинающий свой бизнес за счет рисков, находится под защитой постоянного государства, то есть своего партнера. В этом случае появится возможность без аукциона получить сертификаты и лицензии на деятельность, имущество в виде земли и зданий, предоставленных государством для использования при реализации проекта.

В-четвертых, продолжительность реализации проекта ГЧП составляет от 3 до 49 лет, включая период, когда вложенные инвестором средства обязательно выйдут с доходом.

Сделан вывод, что в результате реализации проектов ГЧП, предлагаемых к реализации в партнерстве государства и инвестора, снизятся расходы государственного бюджета, увеличится инвестиционный поток, будет развиваться глобализация экономики, появятся новые конкурентоспособные товары, работы. и услуги будут производиться, а главное страна будет служить важным фактором роста валового внутреннего продукта [7].

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Турсунов И. Э., Хамроев Г.С. ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА // Мировая наука. 2024. №2 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-innovatsionnogo-razvitiya-regionov-uzbekistana>.
2. Сидоров В.А., Турсунов И.Э., Бизнес инноваций: проблема отчуждения труда. “Инновационная технология” / Научно-технический журнал. DOI: <http://qmii.uz/wp-content/uploads/2020/01/1>.
3. Sidorov, V. A., Tursunov, I. E., Sharipov, T. S., & Yahyoyeva, S. O. (2023). INNOVATSIYA IQTISODIYOTI: TEXNOLOGIK YUTUQ MUAMMOSI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 8-15.
4. Sidorov V., Tursunov I., Sharipov T. Economics of Innovation: The Problem of Technological Breakthrough // International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. Volume: 3 Issue: 1in Jan-2023.
5. Tursunov I. Problems of realization of innovative potential in small business //European Journal Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2009. – Т. 1. – С. 7-8.
6. Турсунов Имомназар Эгамбердиевич, Хамроев Гайратжон Султонович ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА // ELS. 2024. №сентябрь 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnyorstvo-kak-model-innovatsionnogo-razvitiya-predprinimatelstva>.
7. Imomnazar Egamberdievich Tursunov, Gayratjon Sultonovich Hamroev KICHIK VA O’RTA BIZNES BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI // Academic

- research in educational sciences. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kichik-va-o-rta-biznes-boshqaruvini-takomillashtirish-yo-llari> (дата обращения: 24.09.2024).
8. Sidorov V., Tursunov I. INNOVATSION RIVOJLANISHNING USTUVORLIGI: TAHDIDLAR, XAVFLAR VA TAVAKKALCHILIK //Innovatsion texnologiyalar. – 2023. – Т. 50. – №. 02. – С. 130-137.
 9. Турсунов И. Э., Шамсуддинов Н. Н. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР НА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ //Научная дискуссия: инновации в современном мире. – 2015. – №. 11-1. – С. 125-131.
 10. Турсунов И. Э., Кучкаров Г. Ф. РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ //Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Бизнес, инновации, информационные технологии, моделирование. – 2019. – С. 384-392.
 11. Сидоров В.А., Турсунов И.Э., Гулов М.О. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ // Экономика и социум. 2023. №6-1 (109). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-innovatsionnogo-razvitiya-vyzovy-ugrozy-i-riski>.